

Program Pelatihan Kompetensi Pada Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia

Drs. Yumna, M.Ag¹, Sarah Yasmin Alifiyyah^{2,3}, Selis Azizah³, Shinta Aryasopa^{4*}

¹ Dosen Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi/ Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

^{2,3,4} Mahasiswa Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi/ Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

*email: shintaaryasopa.2mia3@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

*Training;
human
Resource
Development.*

The training program is carrying out a process to change behavior or improve the abilities, skills, of a person and is implemented in a structured / systematic manner. The competency training program for prisoners is very necessary, with the aim that after leaving prison can easily live their lives, they can use the skills / abilities resulting from the training to be able to continue their life so as not to make the same mistakes, especially the status of ex-convicts often underestimated. by the community. The purpose of this research is to find out what kind of training program provided by the correctional institution to prisoners which aims to develop human resources. By using a qualitative descriptive research method approach, namely a study that describes and analyzes the phenomena or events that occur. The results of the study show that the training program for prisoners is very important in honing the competence of prisoners, many correctional institutions have facilitated this training program, but it is still considered not optimal with regard to the infrastructure that supports the implementation of the training, there are also other obstacles and roles. from other parties who are still lacking, this is very important to pay attention to because this training program can support the ability of prisoners who, after completing their criminal period, to re-enter with the community, can seek a better life. The author suggests that the facilities related to this training be improved, then it can provide an understanding to the surrounding community that prisoners are not trash and that they should be

given assistance for their lives so that they do not make the same mistakes again.

Kata Kunci:
*Pelatihan;
pengembangan
sumber daya
manusia.*

ABSTRAK

Program Pelatihan merupakan melakukan sebuah proses untuk merubah perilaku atau meningkatkan kemampuan, keterampilan, yang dimiliki seseorang dan dilaksanakan secara terstruktur/sistematis. Program pelatihan kompetensi pada narapidana ini sangat diperlukan, dengan tujuan narapidana setelah keluar dari lapas dapat mudah menjalani kehidupannya, mereka dapat menggunakan *skill*/kemampuan hasil pelatihan tersebut untuk dapat melanjutkan hidup agar tidak melakukan kesalahan yang sama, terlebih status mantan narapidana ini sering pandang sebelah mata oleh masyarakat. Maksud dari penelitian ini yakni untuk mengetahui seperti apa program pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan pada narapidana ini sangat penting dalam mengasah kompetensi pada narapidana, lembaga pemsarakatan telah banyak yang memfasilitasi mengenai program pelatihan ini, namun memang masih dirasa kurang maksimal berkaitan dengan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pelatihan tersebut, juga terdapat kendala lain dan peran dari pihak lain yang masih kurang, hal ini penting sekali untuk diperhatikan sebab program pelatihan ini dapat menunjang kemampuan para narapidana yang setelah selesai masa pidananya untuk terjun kembali bersama masyarakat, dapat mencari kehidupan yang lebih baik. Penulis memberi saran agar fasilitas yang terkait pelatihan ini ditingkatkan, kemudian dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa narapidana itu bukan sampah dan justru mereka harus diberikan bantuan untuk kehidupannya agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama.

PENDAHULUAN

Adanya krisis moneter yang terjadi sejak pada tahun 90-an dan bahkan sampai detik ini pun banyak sekali muncul berbagai macam permasalahan sosial. Semakin meningkatnya harga bahan pokok, sehingga kebutuhan tidak dapat terpenuhi secara optimal bahkan banyak dari mereka yang merasakan kelaparan.

Banyak pegawai yang dipecat, akibatnya penderitaan bagi rakyat kecil atau menengah ke bawah khususnya semakin bertambah.¹

Ditambah lagi pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi sudah hampir satu tahun menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia meningkat. Sejak adanya penerbitan PP Nomor 21 Tahun 2020 mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB oleh pemerintah, yakni hal itu merupakan upaya untuk memutus menyebarnya virus corona oleh pemerintah. Sehingga banyak sekolah dan universitas yang diiburkan sementara atau menggantinya dengan pembelajaran dari rumah, para pegawai pun sama harus bekerja dari rumah. Karena adanya pandemi ini banyak perusahaan yang mengurangi jumlah para pekerjanya mau atau tidak mau. Dampaknya banyak pegawai yang diberhentikan (PHK) sebagai strategi untuk mencegah menyebarnya penyakit covid-19 tersebut.²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran sejak agustus 2019 sampai agustus 2020 mengalami peningkatan secara pesat. Tadinya hanya berjumlah 7,10 juta orang atau mencapai 5,23%, menjadi 9,77 juta orang atau mencapai 7,07% dari semua angkatan kerja.³

Sehingga saat ini Indonesia memiliki tugas penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bangsa Indonesia. Manusia merupakan faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilan dalam suatu pembangunan, sehingga sangat diperlukan bagi setiap orang untuk memiliki kualitas dan kuantitas pada dirinya guna untuk dapat mencapai keberhasilan dengan suatu hasil yang baik.

Diperlukan adanya suatu program pelatihan bagi manusia guna untuk menjadikan mereka pribadi yang memiliki kualitas serta kuantitas yang baik apalagi bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam KBBI online, dijelaskan bahwa narapidana ialah orang yang saat itu tengah mengalami hukuman dikarenakan telah mengerjakan tindak kejahatan/

¹Pramudha Tyaswuri. *Skripsi Implementasi Life Skills Peatihan Keterampilan Pertukaran Kayu bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, 2010.

²Syahrial. *Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Ners Vol. 4 (2), 21-29, 2020.

³<https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-resesi-ekonomi-jumlah-pengangguran-bertambah-2-juta-orang-lebih#:~:text=Jumlah%20pengangguran%20di%20Indonesia%20mencapai,23%25%20dari%20total%20angkatan%20kerja>. (diakses pada minggu, 17 Januari 2021).

pidana.⁴ Sedangkan menurut Dirjosworo dalam Candra Ayu Kusumastuti dan Rohmatun (2018) mengatakan bahwa narapidana ialah manusia yang sama dengan yang lainnya hanya saja mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum atau tindak kejahatan yang merugikan masyarakat, sehingga hakim menetapkannya untuk diberikan hukuman.⁵

Menurut Handoko dalam Rifki Aditya, dkk. (2015) Pelatihan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki penguasaan atau kemampuan seseorang dalam bermacam-macam suatu keterampilan serta teknik proses kerja tertentu, secara rutin dan terperinci.⁶

Sedangkan menurut Simamora dalam Rifki Aditya, dkk. (2015) mengungkapkan bahwa pelatihan merupakan sebuah proses perubahan perilaku secara sistematis pada karyawan yang diarahkan untuk meningkatkan tujuan organisasional.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini merupakan suatu kegiatan yang didalamnya melakukan sebuah proses untuk merubah perilaku atau meningkatkan kemampuan, keterampilan, yang dimiliki seseorang serta dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

Pelaksanaan program pelatihan kompetensi bagi para narapidana ini sangat diperlukan, tidak hanya bersifat spritual atau material saja, tetapi keduanya harus beriringan secara seimbang, agar para narapidana ketika keluar dari lapas dapat mudah menjalani kehidupannya, mereka harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat melanjutkan hidup agar tidak

⁴Narapidana (def.1) (n.d), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, (diakses pada Senin, 11 Januari 2021)

⁵Candra Ayu Kusumastuti dan Rohmatun, *Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Semarang*, Vol. 13 (2) 2018, 177-186, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2018, hlm.178

⁶Rifki Aditya, dkk., *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015, administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, hlm.2.

⁷Rifki Aditya, dkk., *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015, administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, hlm.2.

melakukan kesalahan yang sama, terlebih status mantan narapidana ini sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Harapan dari bimbingan Lembaga Pemasyarakatan yakni agar dapat terbentuknya kepribadian dan mental narapidana kearah yang dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka tidak lagi dianggap tidak baik oleh masyarakat sekitar. Dalam proses berlangsungnya program pelatihan kompetensi pada narapidana ini sangat diperlukan adanya kerja sama baik itu dengan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), para narapidana serta masyarakat sekitar, dikarenakan satu sama lain saling berkaitan.

Program pelatihan kompetensi ini dilakukan untuk membantu memberdayakan manusia dengan melakukan kegiatan pelatihan bagi para narapidana binaannya.

Adapun maksud dari penelitian ini yakni untuk mengetahui seperti apa program pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana guna untuk mengembangkan sumber dayanya.

Selain itu tujuan peneelitian yakni untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana pelaksanaan program pelatian kompetensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Bandung, guna untuk mengetahui, mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi pada narapidana, serta solusisya untuk mengatasi masalah atau kendala yang muncul di dalam proses pelatihan kompetensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Kota Bandung dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pelatihan

Pelatihan atau *training* merupakan konsep manajemen sumber daya manusia (SDM) yang melibatkan kegiatan-kegiatan pemberian intruksi-intruksi khusus yang buat. Kata pelatihan ini biasanya merujuk kepada cara untuk mendapatkan pengetahuan atau suatu keahlian yang menjadi hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan

dengan kompetensi yang dapat berguna. Misalnya pelatihan yang spesifik atau pelatihan keahlian seperti pelatihan yang berhubungan dengan tugas yang dijalani, dan program-program pengenalan mengenai suatu pekerjaan.⁸

Menurut Wilson Bangun, pelatihan merupakan proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keahlian tenaga kerja atau karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang dapat efektif.⁹

Menurut Jusmaliani, pelatihan merupakan proses melatih karyawan yang baru atau karyawan yang akan mendapatkan penempatan baru dengan keterampilan dasar yang nantinya dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.¹⁰

Pelatihan merupakan proses perubahan sistematis perilaku pekerja atau karyawan dalam satu arah untuk meningkatkan tujuan organisasional. Maka pelatihan merupakan proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan dan keahlian tenaga kerja atau karyawan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu.¹¹

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM, merupakan suatu ilmu dan cara mengatur hubungan dari sumber daya yang dimiliki oleh seorang individu secara efektif dan efisien dan dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Unsur yang paling utama dalam Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia juga meliputi sistem perencanaan, penyusunan karyawan atau tenaga kerja, pengembangan karyawan atau tenaga kerja, pengelolaan karir, evaluasi kinerjanya, kompensasi karyawan dan pengendalian.¹²

⁸Nurruli Fatur Rohmah, *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Manajemen pendidikan islam, Vol 2 No.1, 2019, hlm.3.

⁹Nurruli Fatur Rohmah, *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Manajemen pendidikan islam, Vol 2 No.1, 2019, hlm.3.

¹⁰Nurruli Fatur Rohmah, *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Manajemen pendidikan islam, Vol 2 No.1, 2019, hlm.3.

¹¹ Nurruli Fatur Rohmah. "*Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*". IAIN Kediri Jurnal manajemen pendidikan Islam Vol.2 No. 1. 2019. Hal. 3

¹² Renaldy Massie, Bernhard Tewel, Greis Sendow. "*Pengaruh Perencanaan Karir, Pelatihan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Pada Museum Provinsi Sulawesi Utara*" Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No 5. 2015. Hal. 637

Menurut Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi kepada tenaga kerja, memperhatikan kesehatan, keamanan, dan perhatian akan keadilan.¹³

Menurut Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penyandanggunaan, penilaian, pengembangan dan pengelolaan individu suatu anggota organisasi atau kelompok tenaga kerja.¹⁴

3. Program Pelatihan Bagi Para Narapidana Narkoba

Usaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari Sumber Daya Manusia memang harus banyak dilakukan pelatihan agar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, terutama untuk narapidana yang harus diberikan lebih dan khusus dalam meningkatkan kualitas dan mutunya agar tidak mengulangi kejahatan kembali dan ikut serta dalam proses pelatihan, usaha yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia yang lebih baik lagi dilakukan dengan program pelatihan narapidana.¹⁵

Pelatihan narapidana sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari pelatihan: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggungjawab"¹⁶

Dari uraian diatas, pemasyarakatan merupakan kunci paling terpenting dalam usaha untuk memperbaiki narapidana yang akan kembali menjalani

¹³ Lijan Poltak Sinambela. "Manajemen Sumber Daya Manusia". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 56-67

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 56-67.

¹⁵Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal administrasi publik (JAP) Vol.1 No. 6. Hal 1266-1275.

¹⁶Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal administrasi publik (JAP) Vol.1 No. 6. Hal 1266-1275.

kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Cara yang harus ditempuh yaitu dengan melalui suatu program pelatihan untuk narapidana.¹⁷

Pelaksanaan program pelatihan pada narapidana dalam usaha mengembalikan seorang narapidana menjadi seorang masyarakat yang baik sangatlah penting dan harus untuk dilaksanakan, tidak hanya bersifat spiritual atau material saja, tetapi keduanya harus seimbang, ini merupakan hal penting yang dapat membuat narapidana lebih mudah untuk menjalani kehidupannya setelah bebas. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian, perilaku dan mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pelatihan ini memerlukan kerjasama dari orang-orang yang dapat menunjang keberhasilan proses pelatihan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat tentunya. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun pelatihan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

18

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan serta menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi, aktivitas sosial, kepercayaan, dan persepsi orang yang diamati oleh peneliti. Bagian deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan yang nantinya mengarah pada penarikan kesimpulan.¹⁹

Fokus penelitian, meliputi:

1. Pelaksanaan pelatihan terhadap narapidana.

¹⁷ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)" Jurnal administrasi publik (JAP) Vol.1 No. 6. Hal 1266-1275

¹⁸Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Lowokwaru Kota Malang)*, Jurnal administrasi publik (JAP) Vol.1 No. 6. Hal 1266-1275.

¹⁹Bachtiar S Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, 10, No. 1 (2010), hlm.50.

2. Hal-hal yang menjadi penghalang atau kendala selama proses pelatihan/pembinaan.
3. Cara mengatasi atau solusi dari kendala yang muncul selama proses pelatihan/pembinaan berlangsung.

Dalam proses menganalisa data kualitatif tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Hakim dalam Erina, dkk (2013), tahapannya terdiri dari tiga tahap, yaitu mereduksi data (*Data Reduction*), data yang telah didapat disederhanakan atau membuang data yang tidak diperlukan supaya data tersebut dapat mengandung informasi yang bermakna. Kemudian selanjutnya menyajikan data (*Data Display*), data tersebut dibuat laporan sehingga dapat dipahami dan dianalisis dengan baik sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir menarik kesimpulan atau memverifikasi (*Conclusion Drawing atau Verifying*), usaha untuk mencari dan memahami hasil dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pelatihan Kompetensi Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy

A. Macam-macam program pelatihan kompetensi yang ada di Lapas Banceuy.

1. Pelatihan GIATJA (Kegiatan Kerja)

Pelatihan ini berupa pemberian *hardskill* yang dapat dipelajari oleh para narapidana yang berminat atau tertarik terhadap dunia perbengkelan, pertukangan, dan yang berkaitan dengan hal-hal pembuatan karya-karya kerajinan, para narapidana diajarkan untuk dapat membetulkan mesin yang rusak, membuat lemari, kandang, juga kerajinan-kerajinan lain.

Seperti salah satu contohnya mereka diarahkan untuk membuat kandang kucing, yang nantinya kandang kucing ini bisa dijual, jadi dalam pelatihan ini pun narapidana diarahkan untuk memiliki kegiatan yang bermanfaat sama halnya dengan mereka bekerja diluaran, yang nantinya setelah mereka keluar dari lapas diharapkan kemampuan mereka ini dapat berguna bagi kehidupannya. Pelaksanaan kegiatan ini hampir setiap hari dilakukan.

2. Pelatihan Pangkas Rambut

Pelatihan ini biasanya diadakan rutin namun waktunya tidak tentu, pelatihan ini diikuti oleh sekelompok narapidana yang tertarik terhadap pangkas rambut, mereka diajarkan bagaimana cara menggunakan alat cukur dan sebagainya. Yang menjadi objek belajar mereka ialah teman sesama narapidana, hal ini sekaligus menjadikan rambut para narapidana rapih dengan tidak usah mendatangkan tukang pangkas rambut dari luar kedalam lapas.

Tujuannya diharapkan para narapidana setelah keluar dari lapas dapat menggunakan kemampuan yang telah didapatnya untuk menunjang kehidupan dirinya. Seperti bekerja di tempat pangkas rambut ataupun bahkan membuka pangkas rambut sendiri.

3. Pelatihan memasak/ *Cooking Class*

Pelatihan ini merupakan pelatihan masak-memasak yang mana para narapidana diajarkan untuk membuat menu-menu makanan dari mulai yang sederhana hingga yang rumit. Kemudian nanti hasil masakannya akan dimakan secara bersama-sama, biasanya pelatihan ini diisi oleh tim khusus yang didatangkan oleh pihak lapas, kemudian pesertanya pun terbatas.

Kemudian waktu pelaksanaannya tidak sering namun berkelanjutan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk para narapidana setelah selesai masa tahanan nya dapat membuka usaha makanan.

Tujuan dari pelatihan-pelatihan tersebut ialah diharapkan para narapidana narkoba setelah keluar nanti dapat mencari kehidupan yang lebih baik dengan bekal kemampuan-kemampuan yang telah diajarkan selama menjadi warga binaan. Selain itu mereka juga mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang terjual sehingga hal tersebut menjadi pemicu untuk lebih semangat lagi belajar hal-hal baru. Program pelatihan di Lapas Kelas IIA Banceuy ini sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi dan juga menyalurkan minat bakat para narapidana narkoba.

B. Sarana prasarana pelatihan

Dalam proses pelatihan yang dijalani oleh para narapidana, lapas banceuy memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti disediakan alat perbengkelan bagi

narapidana yang berminat untuk ikut pelatihan mengenai dunia perbengkelan, kemudian alat-alat pertukangan, tempat bimbingan kerja atau blok khusus untuk proses pengerjaan yang mereka lakukan di blok nya Giatja. Kemudian dalam pelatihan pangkas rambut lapas memfasilitasi juga perlatannya dari mulai alat cukurnya, cermin-cermin hingga sisir dan minyak rambut. Kemudian dalam pelatihan *cooking class* mereka di fasilitasi peralatan masak dan bahan masakan. Semua pelatihan tersebut gratis atau tidak dipungut biaya bagi para narapidana, semua disediakan oleh pihak lapas.

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Pelatihan Kompetensi Narapidana.

Penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 1 bulan, dan penulis mendapati beberapa permasalahan atau kendala yang ada di Lapas Kelas IIA Banceuy.

Lapas banceuy di huni oleh 921 orang dari kapasitasnya 913 orang (*pertanggal 1 Januari 2021*).²⁰ terjadi *overload* atau melebihi kapasitas seharusnya meskipun tidak begitu banyak namun ini tidak sesuai dengan seharusnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya program pelatihan yang diadakan. Kemudian narapidana yang jumlahnya banyak ini berasal dari berbagai daerah, yang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda, sifat, perilaku, dan yang lainnya. Keberagaman tersebut tentu berpengaruh besar terhadap hubungan interaksi antar narapidana satu sama lain, sehingga perlu pengawasan dan kontrol yang baik agar tercipta keamanan dan kenyamanan serta ketrtban di lapas kelas IIA Banceuy.

Kemudian dari segi sarana prasarana dari lapas banceuy ini kurang memadai, dalam gedung bangunan misalnya banyak bangunan yang terbengkalai karena sudah rusak namun belum diperbaiki terlebih setelah terjadi pembakaran dan perusakan sebagian bangunan di lapas banceuy yang dipicu oleh kericuhan antar narapidana mengakibatkan bangunan-bangunan bekas kebakaran belum diperbaiki.

²⁰<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni>
(diakses pada Senin, 11 Januari 2021)

Penulis juga mendapati beberapa para narapidana yang masih melakukan pungutan liar atau pungli terhadap narapidana lain, masih beredarnya uang di dalam lapas, padahal dalam aturannya lapas banceuy telah menerapkan sistem *LapasPay* (semacam uang elektronik) untuk meminimalisir hal tersebut.

Kemudian dalam program pelatihan seperti GIATJA kurangnya penyaluran hasil-hasil dari karya mereka, terlihat di satu ruangan karya seperti tulisan dari kayu, hiasan, masih dibiarkan begitu saja. Dalam proses pelatihan pangkas rambut belum memiliki ruangan khusus, pelaksanaannya diluar ruangan yang mana itu menyebabkan kurang efektif nya pelatihan karna fokus pesertanya terganggu oleh keadaan sekelilingnya. Kemudian pelatihan *cooking class* juga tidak dilakukan di dapur khusus sehingga terlihat sedikit kurang efektif. Tidak semua narapidana dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, melihat kapasitas serta fasilitas yang terbatas.

Solusi dalam Mengatasi Kendala yang dialami pada Proses Pelatihan

Lembaga pemasyarakatan tentunya harus dapat memilah dan memilih solusi efektif agar hasil yang didapat dari program pelatihan memberi manfaat serta sesuai seperti yang diharapkan.

Menurut Siagian dalam Erina Suhestia, dkk (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, diantaranya:²¹

- a. Menentukan kebutuhan
- b. Menentukan sasaran
- c. Menentukan program yang cocok
- d. Mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar
- e. Melaksanakan program
- f. Mengidentifikasi manfaat

²¹Erina Suhestia, dkk. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.

g. Menilai program

Namun penulis juga berpendapat dalam menunjang keberhasilan program pelatihan pada narapidana di lapas kelas IIA Banceuy, dapat dilakukan dengan cara mengemas program pelatihan tersebut semenarik mungkin sehingga antusias dari para narapidana untuk ikut berpartisipasi sangat tinggi, kemudian petugas dari lembaga pemasyarakatan lebih terbuka dalam memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin berkerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. hal ini dapat memberi kesempatan kepada para narapidana untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Menunjang pelatihan dengan fasilitas yang lebih baik dari mulai orang yang memberikan pelatihan harus yang orang kompeten dibidangnya hingga sarana prasarana program pelatihan yang mendukung agar dapat menunjang keberhasilan program pelatihan.

Program pelatihan kompetensi ini sangat diperlukan karena dapat membantu menunjang kemampuan, menggali potensi yang dimiliki. Namun sayangnya program pelatihan kompetensi pada narapidana ini masih belum efektif, sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Erina, dkk. (2013) di Lapas Kelas IA Lowokwaru Kota Malang, yang mana fasilitas sarana prasarana yang kurang menunjang.²²

Kemudian program pelatihan pada narapidana ini dapat membantu mengasah *skill* atau kemampuan, keterampilan, yang diarahkan untuk pengembangan kompetensi yang dimiliki, hal ini sesuai dengan penelitian Radithya Putra (2014), bahwa terdapat pengaruh sebesar dari hasil program pelatihan terhadap kompetensi yang dimiliki narapidana.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa program pelatihan bagi narapidana narkoba sangatlah penting, agar dapat menjadi lebih baik lagi saat para warga binaan kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pelatihan untuk warga binaan, akan timbul perubahan sikap, perubahan

²²Erina Suhestia, dkk. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.

²³Radithya Putra, *Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Kompetensi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru Kota Bandung*, skripsi, Fakultas bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama, 2014.

pengetahuan serta perubahan keterampilan sehingga para warga binaan lebih mandiri, dapat mengontrol emosi, lebih teratur dalam menjalani kehidupannya didalam lembaga permasyarakatan, dan percaya diri dengan meningkatkan keterampilan baru dengan mengikuti setiap program pelatihan yang ada sehingga keterampilan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan.

Penulis memberi saran agar fasilitas yang terkait pelatihan ini ditingkatkan, kemudian dapat memberi pemahaman atau edukasi kepada masyarakat bahwa narapidana bukan sampah dan justru harus dibantu untuk menjalani kehidupannya agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifki. Dkk. 2015. *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015, administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Erina Suhestia, dkk. 2013. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6
- Kusumastut, Candra Ayu. Rohmatun. 2018. *Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Semarang*, Vol. 13 (2) 2018, 177-186, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung.
- Massie, Renaldy. Bernhard Tawal. Greis Sendow. 2015. *Pengaruh Perencanaan Karir, Pelatihan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Pada Museum Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No 5.
- Narapidana (def.1) (n.d), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, (diakses pada Senin, 11 Januari 2021).
- Rohmah, Nurruli Fatur. 2019. *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Manajemen pendidikan islam, Vol 2 No.1.

Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syahrial. *Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Ners Vol. 4 (2), 21-29, 2020.

Tyaswuri, Pramudha. *Skripsi Implementasi Life Skills Peatihan Keterampilan Pertukaran Kayu bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, 2010.

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/informasipublik/datasdp/jumlahpenghuni>. (diakses pada Senin, 11 Januari 2021).

<https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-resesi-ekonomi-jumlah-pengangguran-bertambah-2-juta-orang-lebih#:~:text=Jumlah%20pengangguran%20di%20Indonesia%20mencaipai,23%25%20dari%20total%20angkarannya%20kerja>. (diakses pada minggu, 17 Januari 2021).